

“EKOSISTEMA” VA “BIOGENOTSENOZ” TUSHUNCHALARI
TO‘G‘RISIDA TUSHUNCHA

Mamatov Shukurullo Sheramat o‘g‘li

Jizzax davlat pedagogika universiteti

tayanch doktorant

+(998) 94 475 21 02

Annotatsiya: Ushbu maqola ekotizimlar va biogeotsenozlarning nazariy va amaliy asoslarini tahlil qiladi. Ekotizim tushunchasi A.G. Tansley tomonidan kiritilgan bo‘lib, tirik organizmlar va ularning atrof-muhitlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni ifodalaydi. V.N. Sukachevning biogeotsenoz tushunchasi esa bu munosabatlarni geografik joylashuvga moslashtirilgan holda ko‘rib chiqadi. Maqolada energiya oqimi, trofik darajalar, detritus oziq zanjirlari va mahsuldorlikning asosiy omillari, shuningdek, inson faoliyatining ekotizimlarga ta’siri muhokama qilinadi. Misollar sifatida tropik o‘rmonlar, marjon riflari va qayta o‘rmonlashtirish tashabbuslari keltirilgan. Ushbu maqola ekologik boshqaruv va barqarorlik tamoyillarini qo‘llashning ahamiyatini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: ekotizim, biogeotsenoz, energiya oqimi, trofik darajalar, detritus oziq zanjiri, ekotizim mahsuldorligi, barqarorlik, inson ta’siri, qayta o‘rmonlashtirish, ekologik boshqaruv

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical foundations of ecosystems and biogeocenoses. The concept of an ecosystem, introduced by A.G. Tansley, describes the interaction between living organisms and their environments. V.N. Sukachev’s concept of biogeocenosis examines these interactions in the context of specific geographic locations. The article discusses energy flow, trophic levels, detritus food chains, and the main factors of productivity, as well as the impact of human activities on ecosystems. Examples such as tropical forests, coral reefs, and

reforestation initiatives are provided. The article emphasizes the importance of applying ecological management and sustainability principles.

Keywords: ecosystem, biogeocenosis, energy flow, trophic levels, detritus food chain, ecosystem productivity, sustainability, human impact, reforestation, ecological management.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и практические основы экосистем и биогеоценозов. Понятие экосистемы, введенное А.Г. Тэнсли, описывает взаимодействие между живыми организмами и их окружающей средой. Концепция биогеоценоза, разработанная В.Н. Сукачевым, рассматривает эти взаимодействия в контексте определенных географических мест. В статье обсуждаются потоки энергии, трофические уровни, детритные пищевые цепи и основные факторы продуктивности, а также влияние человеческой деятельности на экосистемы. Приводятся примеры, такие как тропические леса, коралловые рифы и инициативы по восстановлению лесов. Статья подчеркивает важность применения принципов экологического управления и устойчивого развития.

Ключевые слова: экосистема, биогеоценоз, поток энергии, трофические уровни, детритная пищевая цепь, продуктивность экосистемы, устойчивость, воздействие человека, восстановление лесов, экологическое управление.

Kirish. Ekotizim — bu tirik organizmlar va ularni o‘rab turgan muhitning doimiy o‘zaro aloqada bo‘lgan murakkab tarmog‘i bo‘lib, biologik va fizik komponentlar muvozanat va funkcionallikni saqlab qolish uchun doimiy ravishda o‘zaro ta‘sir qiladi. Bu o‘zaro ta‘sirlar faqat tirik elementlar bilan cheklanib qolmay, balki quyosh nuri, tuproq, suv va havo kabi fizik omillarni ham o‘z ichiga oladi, bu esa tizimning umumiy barqarorligi va mahsuldorligiga hissa qo‘shadi. Ekotizim tushunchasi ilk bor 1935-yilda A.G.Tansley tomonidan joriy etilgan bo‘lib, bu atama tadqiqotchilarga organizmlarning o‘z muhitlari bilan qanday o‘zaro ta‘sir qilayotganini tushunishda yordam berdi. Keyinchalik rus olimi V.N. Sukachev 1940-yilda bu g‘oyani kengaytirib, “biogeotsenoz” tushunchasini ishlab chiqdi, bu esa muayyan hududda tirik

organizmlar va ularning tirik bo'lmagan muhit o'rtasidagi o'zaro aloqalarni keng qamrab olgan.

Ushbu maqolada ekotizimlar chuqur tahlil qilinadi, biogeotsenoz, energiya oqimi va ekotizim mahsuldorligi kabi asosiy ekologik tamoyillar ko'rib chiqiladi, shuningdek, inson faoliyatining ta'siri o'rganiladi. Haqiqiy dunyodan olingan misollar yordamida ekotizimlar vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishi va bu o'zgarishlar qanday boshqarilishi, xususan qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish, o'rmonchilik va boshqa inson faoliyatlari nuqtai nazaridan tahlil qilinadi.

Ekotizim tushunchasi. Tansley "ekotizim" atamasini organizmlar va ularning muhitining o'zaro ta'sirini tavsiflash uchun ishlatgan. Ekotizimlar "biotik" (tirik) va "abiotik" (tirik bo'lmagan) elementlarni o'z ichiga oladi. Biotik komponentlarga "avtotrof" (o'z-o'zidan oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi, masalan, o'simliklar va ba'zi bakteriyalar) va "geterotrof" (boshqa organizmlarni iste'mol qiluvchi organizmlar, jumladan, hayvonlar, zamburug'lar va ayrim mikroorganizmlar) kiradi. Quyosh nuri, harorat, suv va tuproq kabi abiotik omillar ekotizimdagi biologik jarayonlarga ta'sir qiladi.

Ekotizimlar "energiya va ozuqa moddalarining aylanishi" orqali ishlaydi. Quyosh nuri avtotroflar tomonidan fotosintez orqali o'zlashtiriladi va bu ekotizimning asosiy energiya manbai hisoblanadi. Ushbu energiya "trofik darajalar" bo'ylab tarqaladi, ya'ni organizmlar bir-birini iste'mol qilganda energiya bir darajadan ikkinchisiga o'tadi. Masalan, o'simliklar birlamchi ishlab chiqaruvchilar sifatida xizmat qiladi, o'txo'r hayvonlar o'simliklar bilan oziqlanadi, yirtqichlar esa o'txo'r hayvonlarni yeydi. Bunday o'zaro ta'sirlar ekotizimning umumiy energiya oqimi va ozuqa moddalarining aylanishini qo'llab-quvvatlaydi. Buni biz real dunyo misolida tropik o'rmonlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Tropik o'rmonlarda boy biologik xilma-xillik va doimiy issiq haroratlarni birlamchi ishlab chiqarish darajasining yuqori bo'lishiga imkon beradi. Ushbu ekotizimlarda o'simliklar quyosh energiyasini samarali o'zlashtirib, turli xil turlarni qo'llab-quvvatlaydi va trofik darajalar bo'ylab energiyani yuqori oqimini ta'minlaydi.

Biogeotsenoz tushunchasi. Sukachevning “biogeotsenoz” tushunchasi ekotizimlarning lokalizatsiyalangan ko‘rinishini taqdim etib, tirik organizmlar (flora va fauna) va tirik bo‘lmagan elementlar (tuproq, suv va iqlim) o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni ma’lum bir hudud ichida bir butun tizim sifatida ko‘rib chiqadi. “Ekotizim” tushunchasi kengroq bo‘lsa-da, “biogeotsenoz” geografik jihatdan aniq muhitlarda yashovchi maxsus jamoalar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlarni o‘z ichiga oladi.

Xo‘sh, ekotizim va biogeotsenozning bir-biridan farqi nima? Ikkala tushuncha ham hayot va muhitning o‘zaro bog‘liq tizimlarini tavsiflaydi, lekin Tansleyning “ekotizim” tushunchasi umumiyroq bo‘lib, global o‘zaro ta’sirlarni qamrab olsa, Sukachevning “biogeotsenoz” tushunchasi ma’lum bir hududdagi maxsus jamoalar va ularning atrof-muhit o‘rtasidagi aloqalarga e’tibor qaratadi. Bu farq, ayniqsa, kichik ekotizimlarni, masalan, “o‘rmon biome” yoki “daryo tizimi” kabi o‘ziga xos ekologik omillar ta’sirini o‘rganishda muhimdir.

Energiya oqimi va ekotizim mahsuldorligi. Ekotizim “mahsuldorligi” asosan energiya oqimi bilan belgilanadi. O‘simliklar (avtotroflar) quyosh energiyasini fotosintez orqali organik moddalarga aylantirib, ekotizimdagi energiya zaxirasining asosini yaratadi. Tashqi muhittan olingan umumiy energiya miqdoriga “umumiy birlamchi ishlab chiqarish (UBI)” deyiladi, o‘simliklarning o‘z nafas olish jarayonida ishlatilgandan keyin qoladigan energiya esa “sof birlamchi ishlab chiqarish (SBI)” hisoblanadi, bu energiya o‘txo‘rlar va yuqori trofik darajalar uchun mavjud bo‘ladi.

Yerga yetib kelgan quyosh energiyasining atigi 1-5% fotosintez uchun ishlatiladi, qolgan qismi esa qaytarilib, bug‘lanish kabi boshqa jarayonlarga sarflanadi. Biroq, bu kichik foiz ham ekotizimning umumiy mahsuldorligini ta’minlash uchun yetarli.

“Energiyaning 10% qoidasi” energiya o‘tishida har bir trofik darajadan keyingisiga atigi 10% energiya uzatilishini tushuntiradi, qolgan energiya esa metabolik jarayonlar natijasida yo‘qoladi. Shu sababli, ekotizimda oziq-ovqat zanjirining yuqori qismidagi yirtqichlar kamroq bo‘ladi, asosiy ishlab chiqaruvchilar esa katta biomassaga ega bo‘ladi. Ushbu holatni marjon riflari misolida yanada aniqroq ifodalash mumkin. Marjon riflari yuqori mahsuldor ekotizimlarga misol bo‘la oladi.

Marjonlar va zooksantellalar (bir turdagi suv o‘tlari) o‘rtasidagi o‘zaro foydali munosabatlar energiya samarali ravishda o‘zlashtirilishini ta‘minlaydi va turli xil dengiz hayotini qo‘llab-quvvatlaydi. Marjon riflarida sof birlamchi ishlab chiqarish yuqori bo‘lib, energiya 10% qoidasi bo‘yicha uzatiladi, baliqlar va boshqa dengiz hayvonlari suv o‘tlari va mayda organizmlar bilan oziqlanadi, yirtqichlar esa (masalan, akulalar) kamroq sonli bo‘ladi.

Ekotizim mahsuldorligiga ta‘sir qiluvchi omillar. Ekotizimning mahsuldorligi bir qancha omillarga bog‘liq:

Geografik joylashuv:

Ekvatorga yaqin joylashgan ekotizimlar, masalan, tropik o‘rmonlar, doimiy quyosh nuri va yog‘ingarchilik tufayli yuqori mahsuldorlikka ega bo‘ladi, holbuki cho‘llar va tundralar qattiq atrof-muhit sharoiti sabab past mahsuldorlikka ega.

Mavsumiy o‘zgarishlar:

Mo‘tadil hududlarda ekotizim mahsuldorligi mavsumlar bilan o‘zgaradi. Yozda quyosh nuri va harorat o‘simliklarning o‘sishini qo‘llab-quvvatlaganda mahsuldorlik yuqori bo‘ladi, qishda esa pasayadi.

Inson faoliyati:

Qishloq xo‘jaligi amaliyoti, urbanizatsiya, o‘rmonlarning kesilishi va ifloslanish tabiiy ekotizimlarni buzadi, bu esa mahsuldorlikni kamaytiradi. Biroq, qayta o‘rmonlashtirish va barqaror qishloq xo‘jaligi amaliyotlari ekotizimni tiklash va mahsuldorlikni oshirishga yordam beradi. Braziliyada, ayniqsa Amazon o‘rmonida olib borilayotgan qayta o‘rmonlashtirish tashabbuslari inson aralashuvi natijasida degradatsiyaga uchragan ekotizimlarni tiklashga yordam berdi. Mahalliy daraxt turlarini qayta ekish va o‘rmonlarning kesilishini kamaytirish orqali ushbu loyihalar ekotizim mahsuldorligi va biologik xilma-xillikni muvaffaqiyatli oshirdi.

Ekologik irdoriylik va barqarorlik. “Ekologik irdoriylik” ekotizimlar vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi va rivojlanishi jarayonini ifodalaydi, bu esa murakkablik va barqarorlikni oshirishga olib keladi. Irdoriylik ikki shaklda sodir bo‘ladi:

1. Birlamchi irdoriylik, hayot ilgari quruq bo'lgan joylarni, masalan, vulqon manzaralarini mustamlakaga aylantirganda sodir bo'ladi.

2. Ikkinchi darajali irdoriylik, ekotizimlar o'rmon yong'inlari yoki inson faoliyati kabi buzilishlardan keyin tiklanadi.

Ekotizimlar yetuklashgan sari ular tur tarkibi va tuzilishida o'zgarishlarga duch keladi, bu esa vaqt o'tishi bilan energiya oqimi va mahsuldorlikning barqarorligini ta'minlaydi.

Ikkinchi darajali irdoriylikka misoli qilib yong'indan keyingi o'rmonlarni olishimiz mumkin. O'rmon yong'inlaridan keyin "ikkinchi darajali irdoriylik" qattiq iqlimga bardoshli kashshof turlar (masalan, o'tlar va butalar) bilan boshlanadi, ular kelajakdagi o'sishni tayyorlaydigan tuproqni hosil qiladi. Vaqt o'tishi bilan, bu erta turlarni murakkabroq o'simliklar va hayvonlar jamiyati almashtiradi, bu esa barqaror o'rmon ekotizimiga olib keladi.

Ekotizimning tarkibiy qismi. Ekotizimning tuzilishi haqidagi ma'lumotlarni foizda ko'rsatish uchun quyidagi jadval misol qilib keltiriladi. Bu umumiy ekotizimlarni tavsiflashda ishlatiladigan asosiy tarkibiy qismlar va ularning foizdagi hissasi ko'rsatilgan jadvaldir:

Tarkibiy qism	Foiz (%)
Biotik omillar (tirik organizmlar)	40-50
- O'simliklar (produtsentlar)	25-35
- Hayvonlar (konsumentlar)	10-15
- Mikroorganizmlar (dekompozitorlar)	5-10
Abiogen omillar (noorganik komponentlar)	50-60
- Tuproq	20-30
- Havo (atmosfera)	15-20
- Suv	10-15

- Bu foizlar o'rtacha ko'rsatkich bo'lib, ekotizimning turiga qarab o'zgarishi mumkin (masalan, o'rmon, cho'l yoki suv havzasi ekotizimida).

- Biotik omillar ekotizimning faol qismi hisoblanadi, bu yerda energiya almashinuvi va oziq zanjiri yuz beradi.

- Abiogen omillar ekotizimning asosiy fizik-kimyoviy muhitini tashkil qiladi.

Inson ta'siri va ekotizimlarni boshqarish. Inson faoliyati ekotizimlar salomatligiga chuqur ta'sir qiladi. O'rmonlarni kesish, ifloslanish va iqlim o'zgarishi tabiiy tsikllarni buzmoqda, biologik xilma-xillikni kamaytirmoqda va energiya oqimini o'zgartirmoqda. Biroq, barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlari, qayta o'rmonlashtirish va muhofaza qilinadigan hududlar kabi ilmiy aralashuvlar bu ta'sirlarni yumshatishi mumkin. Bunga misol tariqasida Keniyadagi barqaror qishloq xo'jaligini olishimiz mumkin. Keniyada ekinlarni aylantirish va organik dehqonchilik kabi barqaror qishloq xo'jaligi texnikalari tuproq unumdorligini tiklashga va ekotizim muvozanatini saqlagan holda hosildorlikni oshirishga yordam berdi. Bu yondashuv mahsuldorlikni oshirib, yerning uzoq muddatli hayotiyeligini ta'minlaydi.

Trofik darajalar va detritus oziq zanjirlari. Ekotizimlar "trofik darajalar" asosida tashkil topgan bo'lib, bu organizmlar o'rtasidagi oziqlanish munosabatlarini aks ettiradi. Biroq, energiya oqimi faqat o't bilan oziqlanadigan oziq zanjirlari (o'simlikxo'rlar va yirtqichlar) orqali sodir bo'lmaydi; "detritus oziq zanjirlari", ya'ni qo'ziqorinlar va bakteriyalar kabi buzuvchi organizmlar tomonidan o'lik organik moddalar energiyasining qayta ishlanishi ham shunchalik muhimdir.

O'rmon ekotizimlarida, detritus oziq zanjirlari ozuqa moddalarining aylanishida katta rol o'ynaydi, bu yerda tushgan barglar, qurigan daraxtlar va hayvonlar qoldiqlari parchalanib, tuproqni boyitadi va kelajakdagi o'sishni ta'minlaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, tirik organizmlar va ularning atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlarni tushunish ekotizimlarning murakkab dinamikasi haqida muhim tushunchalarni beradi. Energiya oqimi va ozuqa moddalarining trofik darajalar orqali aylanishi ekotizim mahsuldorligini ta'minlaydigan muhim jarayonlardir. Ushbu o'zaro ta'sirlar energiyaning bir organizmdan ikkinchisiga qanday o'tkazilishini va

ozuqa moddalarining tizim ichida qanday qayta ishlanishini, ekologik muvozanatni saqlashni belgilaydi.

O'rmonlarni kesish, ifloslanish va resurslardan ortiqcha foydalanish kabi inson faoliyati, shuningdek, iqlim o'zgarishi va tabiiy ofatlar kabi tabiiy hodisalar ekotizimlarning barqarorligi va barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu o'zgarishlar energiya oqimi va ozuqa aylanishini buzishi mumkin, bu esa biologik xilma-xillikning pasayishiga, hosildorlikning pasayishiga va ekotizim sog'lig'ining buzilishiga olib keladi. Ushbu ta'sirlarni tan olish va yumshatish tabiiy tizimlarning funktsionalligi va chidamliligini saqlab qolish uchun juda muhimdir.

Ushbu dinamikani to'liq tushunish qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va tabiatni muhofaza qilish kabi sohalarda samarali boshqaruv amaliyoti uchun juda muhimdir. Qishloq xo'jaligida, masalan, almashlab ekish, agroo'rmonchilik va organik dehqonchilik kabi barqaror amaliyotlar tuproq unumdorligini oshirishi va atrof-muhitga etkazilgan zararni minimallashtirishi mumkin. O'rmon xo'jaligida mas'uliyatli daraxt kesish, o'rmonlarni qayta tiklash va yashash joylarini tiklash biologik xilma-xillikni saqlashga va ekotizim degradatsiyasining oldini olishga yordam beradi. Muhofaza qilinadigan hududlar, yovvoyi tabiat yo'laklari va ekologik tiklanishni o'z ichiga olgan tabiatni muhofaza qilish harakatlari ekotizimlarni keyingi zararlardan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Ilmiy bilimlarni qo'llash va ekologik tamoyillarga rioya qilish orqali biz ekotizimlarning tabiiy chegaralarini hurmat qilgan holda unumdorligi va barqarorligini oshirish strategiyalarini ishlab chiqishimiz mumkin. Ushbu yondashuv ekotizimlarning inson farovonligi uchun asosiy bo'lgan toza havo, suv va unumdor tuproq kabi muhim xizmatlarni taqdim etishda davom etishini ta'minlaydi. Oxir oqibat, sayyoramiz ekotizimlarining salomatligi va muvozanatiga ustuvor ahamiyat berish Yer tabiiy resurslarining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash va kelajak avlodlar uchun gullab-yashnayotgan muhitni ta'minlash uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Begon, M., Townsend, C. R. va Harper, J. L. (2006). Ekologiya: shaxslardan ekotizimlargacha. Viley-Blackvell.
2. Odum, E. P. va Barrett, G. V. (2005). Ekologiya asoslari (5-nashr). Bruks Koul.
3. Chapin, F. S., Matson, P. A. va Vitousek, P. M. (2011). Yer usti ekotizimlari ekologiyasi tamoyillari (2-nashr). Springer.
4. Rockstrum, J., Steffen, V., Nune, K., Persson, A., Chapin, F. S., Lambin, E. F., ... & Foley, J. A. (2009). Insoniyat uchun xavfsiz faoliyat maydoni. *Tabiat*, 461(7263), 472-475.
5. Foley, J. A., Defries, R., Asner, G. P., Barford, C., Bonan, G., Karpenter, S. R., ... & Snyder, P. K. (2005). Yerdan foydalanishning global oqibatlari. *Fan*, 309(5734), 570-574.
6. Tilman, D., Kassman, K. G., Matson, P. A., Naylor, R. va Polasky, S. (2002). Qishloq xo'jaligi barqarorligi va intensiv ishlab chiqarish amaliyoti. *Tabiat*, 418(6898), 671-677.
7. Mingyillik ekotizimini baholash (2005). Ekotizimlar va inson farovonligi: sintez. Island Press.

Internet manbalari

1. <https://bioprinciples.biosci.gatech.edu>
2. <http://web.mit.edu>
3. <https://www.learner.org>
4. <https://education.nationalgeographic.org>
5. <https://openstax.org>